

Σταύρος Σταύρου, Λουκία Δημητρίου***

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών είναι η πρόκληση των χρόνιων ασθενειών. Ένα μεγάλο ποσοστό χρόνια ασθενών το αποτελούν παιδιά σχολικής ηλικίας, έτσι που η ανάγκη για ποιοτική ανταπόκριση των σχολείων καθίσταται πλέον αδήριτη. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ' αυτό το ζήτημα, παρέχοντας επαρκή υποστήριξη και ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς και στα ίδια τα παιδιά, όμως στο παρόν στάδιο διάφοροι παράγοντες στέκονται τροχοπέδη και βραχυκυκλώνουν τον μηχανισμό. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ευρήματα από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους, οι οποίες διενεργούνται στα πλαίσια μιας ευρύτερης κλίμακας έρευνας που διεξάγεται στην Κύπρο και τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του σχολικού συμβούλου απέναντι στο ζήτημα των παιδιών με χρόνιες ασθένειες στα σχολεία.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολικός Σύμβουλος, εκπαιδευτικοί, παιδιά με χρόνιες ασθένειες.

1. Εισαγωγή

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι το πρόβλημα των χρόνιων ασθενειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ορίζει τις χρόνιες ασθένειες ως ασθένειες οι οποίες δεν είναι μεταδοτικές, έχουν διάρκεια και εξελίσσονται αργά. Άλλοι φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη των Χρόνιων Ασθενειών

στην Αμερική, καθώς και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συμπεριλαμβάνουν στις χρόνιες ασθένειες και ασθένειες οι οποίες είναι μεταδοτικές, όπως π.χ. ο ιός HIV-AIDS, ασθένεια η οποία τυγχάνει πλέον διαχείρισης για μεγάλο χρονικό διάστημα (NHS, 2015· HHS, 2015· Bernell & Haward, 2016). Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Π.Ο.Υ. (2014) οι χρόνιες ασθένειες προκαλούν το 71% των ετήσιων θανάτων παγκοσμίως, ενώ μέχρι το 2025 ο μισός πληθυσμός της

* Ο Σ.Σ. (PhD C.) είναι Υποψήφιος διδάκτωρ, Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick, stavros.a.stavrou@gmail.com

** Η Λ.Δ. είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick, luciad61@gmail.com

Ευρώπης θα πάσχει από αλλεργίες (ΕΑΑΙ, 2013). Αν αναλογιστούμε ότι ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90, οι μισοί θάνατοι στον κόσμο οφείλονταν στις χρόνιες ασθένειες (WHO, 1995), τότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα ποσοστά σημειώνουν συνεχώς δραματική αύξηση (Walters, 2015).

Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των χρόνια ασθενών το αποτελούν παιδιά και έφηβοι σχολικής ηλικίας που εξακολουθούν να φοιτούν σε κανονικά σχολεία και όσο ασχολούνται με την εκπαίδευση θέτουν διάφορα ερωτήματα, όπως κατά πόσον τα σχολεία είναι έτοιμα ή μπορούν να διαχειριστούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών και αν ναι σε ποιο βαθμό και ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι ειδικοί μέσα στη σχολική μονάδα, όπως για παράδειγμα ο σχολικός σύμβουλος. Έτσι, ζητήματα όπως το ίδιο το σύστημα, οι στάσεις, οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο σχολείο και η συμβουλευτική, απασχολούν τους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο, εδώ και αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποστολή της υπηρεσίας είναι η παροχή βοήθειας για την επίτευξη αυτογνωσίας, αυτοπραγμάτωσης και προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και για τη λήψη ορθολογιστικών, προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων (ΥΣΕΑ, 2011, 2012, 2015). Ο Κασσωτάκης (2004), εστιάζοντας στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, τον ορίζει ως σύνολο διαδικασιών οι οποίες πραγματοποιούνται με τρόπο οργανωμένο

και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες, με σκοπό την διευκόλυνση λήψης αποφάσεων επαγγελματικής και όχι μόνο, φύσεως. Γενικότερα, η Συμβουλευτική (επαγγελματικού προσανατολισμού ή όχι) έχει σκοπό την εκπαίδευση και εξέλιξη του ατόμου, την κατανόηση του εαυτού και του περιβάλλοντος του και την προσωπική ανέλιξη εντός και εκτός σχολείου (Anyi, 2017· Egbo, 2008).

Η συμβουλευτική διαδικασία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και μοιράζεται κοινούς στόχους και κοινό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους φορείς στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ίδια η εκπαιδευτική πράξη αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν επίσης στην εκπαίδευση και εξέλιξη του ατόμου, στη βελτίωση της συμπεριφοράς του, στο επίπεδο των γνώσεων και στη βελτίωση της σχέσης του κάθε ατόμου με τον εαυτό του και τον κόσμο (La'ah, 2015· Okoye, 2010· Abolade, 2000). Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι στο σχολείο ο Σύμβουλος και ο Εκπαιδευτικός εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση (και με μέσα όχι ιδιαίτερα διαφορετικά), με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του μαθητή και την εξέλιξη του ως άτομο, έτσι ώστε να αποτελέσει ενεργό και υγιές μέλος της κοινωνίας.

Το ερώτημα, όμως, είναι κατά πόσον στην περίπτωση των παιδιών με χρόνιες ασθένειες συνεργάζονται εποικοδομητικά οι εκπαιδευτικοί με τους συμβούλους. Είναι, δηλαδή τα σχολεία σε θέση να διαχειριστούν αυτά τα παιδιά και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, διαφυλάσσοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποκλείοντας κάθε διάκριση; Πάνω σ' αυτό το γενικότερο

ερώτημα βασίστηκε η προβληματική της έρευνάς μας, η οποία αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που διεξάγεται στην Κύπρο και η οποία αφορά τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες στα σχολεία.

2. Μεθοδολογία

2.1. Δείγμα – Εργασία

Με βάση το γενικότερο ερώτημα που τέθηκε προηγουμένως έχουμε διατυπώσει δυο ερευνητικές υποθέσεις:

- (H1) Ο σχολικός σύμβουλος παρέχει ποιοτικό υποστηρικτικό έργο προς τους εκπαιδευτικούς, για τη διαχείριση των παιδιών με χρόνιες ασθένειες στο σχολείο.
- (H2) Οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να διαχειριστούν επαρκώς τα παιδιά

με χρόνιες ασθένειες στο σχολείο, ανεξάρτητα από τον ρόλο του σχολικού συμβούλου.

Όπως έχει αναφερθεί, τα δεδομένα μας αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου όγκου δεδομένων. Ως εκ τούτου, εδώ το δείγμα μας αποτελούν δέκα εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δυο εν ενεργεία σχολικοί σύμβουλοι (ΣΕΑ) τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν πρώτες και μελετώντας τα δεδομένα που προέκυψαν αποφασίστηκε η διενέργεια συνεντεύξεων και σε σχολικούς συμβούλους, με σκοπό τη σύγκριση και διασταύρωση των πληροφοριών που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Πίνακας 1. Στοιχεία εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων

A/A	Κωδικός	φύλο	Ειδικότητα	Χρόνια υπηρεσίας	Παιδί με Χ.Α. στην τάξη
1	Σ1	F	Φιλολογία	16-20	Ναι
2	Σ2	F	Φιλολογία	16-20	Ναι
3	Σ3	M	Φιλολογία	6-10	Ναι
4	Σ4	M	Φυσική	21+	Ναι
5	Σ5	F	Πληροφορική	11-15	Ναι
6	Σ6	M	Ξένες γλώσσες	16-20	Ναι
7	Σ7	F	Φιλολογία	16-20	Ναι
8	Σ8	F	Φιλολογία	11-15	Ναι
9	Σ9	F	Φυσική αγωγή	21+	Ναι
10	Σ10	F	Βιολογία	16-20	Ναι
11	Σ11	F	ΣΕΑ	21+	–
12	Σ12	M	ΣΕΑ	6-10	–

Τα δεδομένα έχουν συλλεγεί με ημι-δομημένες συνεντεύξεις οι οποίες περιείχαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, έτσι ώστε οι ερωτώμενοι/ες να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να αναπτύξουν τις απόψεις τους. Αυτό που κρίθηκε απαραίτητο ήταν να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί τις εμπειρίες τους, ώστε να αναδυθούν θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το όλο ζήτημα. Η συλλογή των δεδομένων κάθε συνέντευξης σταμάτησε όταν επήλθε κορεσμός στη συζήτηση και έγινε κατανοητό ότι κανένα άλλο σημαντικό στοιχείο δεν επρόκειτο να προστεθεί (Patton, 2002). Κάθε συνέντευξη ηχογραφήθηκε και η απομαγνητοφώνηση έγινε κατά λέξη, ούτως ώστε να αποδοθεί πιστότερα το κείμενο σε θέματα έμφασης, ύφους και τόνου (Bailey, 2008).

2.2. Ανάλυση δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές της Θεματικής Ανάλυσης Περιεχομένου, μια μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανάλυση, κωδικοποίηση και νοηματοδότηση ποιοτικών δεδομένων. Σύμφωνα με την Bengtsson (2016), η Θεματική Ανάλυση Περιεχομένου είναι ιδανική για την περιγραφή φαινομένων όπως αυτό που μελετούμε, όπου εξετάζονται απόψεις και εμπειρίες. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Κατά την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς της ευρείας έρευνας, αναδύθηκαν διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες, οι οποίες

Πίνακας 2. Διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων

Φάση Α	Φάση Β
1. Μεταγραφή	5. Ομαδοποίηση
2. Οργάνωση	6. Επανάληψη
3. Κωδικοποίηση	7. Μετάβαση
4. 4. Επανάληψη	

Πίνακας 3. Κατηγορία – Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες:
(α) Εξειδίκευση
(β) Όγκος εργασίας vs χρόνος
(γ) Συνεργασία

αφορούν διάφορα ζητήματα. Μια από αυτές τις υποκατηγορίες, η οποία και αποτελεί τον πυρήνα αυτής της εργασίας, έχει τίτλο «ο ρόλος του σχολικού συμβούλου», από την κατηγορία «ενημέρωση-υποστήριξη». Για τους σκοπούς της εργασίας αναγάγαμε την υποκατηγορία «ο ρόλος του σχολικού συμβούλου» σε κατηγορία και αναζητήσαμε σ' αυτήν άλλα επιμέρους θέματα-υποκατηγορίες, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Κατόπιν, τα δεδομένα αυτά διασταυρώθηκαν με τα δεδομένα των συνεντεύξεων των σχολικών συμβούλων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

3. Αποτελέσματα

3.1. Υποκατηγορία 1: Η εξειδίκευση του σχολικού συμβούλου

Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδύεται είναι το ζήτημα της εξειδίκευσης του σχολικού συμβούλου. Συγκεκριμένα, οι

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο σχολικός σύμβουλος δεν είναι εξειδικευμένος σε ζητήματα ψυχολογίας, επομένως δεν είναι σε θέση να βοηθήσει ούτε τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες, ούτε τους ίδιους. Μάλιστα, γίνεται λόγος για την ανάγκη ύπαρξης ψυχολόγου στα σχολεία, ο οποίος και θα επιφορτιστεί με αυτό το έργο:

«Νομίζω και η δουλειά του συμβούλου δεν είναι εξειδικευμένα αυτή. [...] νομίζω η δουλειά του περισσότερο είναι για να τους συμβουλευτεί επαγγελματικά (...) νομίζω ότι έπρεπε να έχει έναν καταρτισμένο, κάποιο άλλο άτομο. Ένας ψυχολόγος». (Σ1)

Η ίδια θεωρεί ξεκάθαρο ότι η διαχείριση των παιδιών με χρόνιες ασθένειες στο σχολείο δεν είναι καθήκον του σχολικού συμβούλου. Αντίθετα, η δουλειά του είναι να ενημερώνει απλώς το προσωπικό σχετικά με την κατάσταση του παιδιού:

[...] δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς (το έργο). Θεωρώ ότι δεν είναι δικά του αυτά τα καθήκοντα». (Σ1)

Την αναγκαιότητα ψυχολόγου στο σχολείο θίγουν και άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι ο σχολικός σύμβουλος δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να επιτελέσει τέτοιο έργο:

«...αλλά μπορεί και να μην είναι ούτε οι ίδιοι ειδικοί στο να χειριστούν κάποιες καταστάσεις. Προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες γνώσεις. Ε, ένας ψυχολόγος θεωρώ ότι εν να είναι ο κατάλληλος σε κάθε σχολείο». (Σ2)

3.2. Υποκατηγορία 2: Ο όγκος εργασίας σε σχέση με τον χρόνο

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αναδύεται, είναι το ζήτημα του όγκου εργασίας των σχολικών συμβούλων σε σχέση με τον περιορισμένο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να εκπληρώσουν τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα:

«...βλέποντας τους συμβούλους δουλεύουν πάρα πολύ στο σχολείο. Και όντως εν επιφορτισμένοι με πολλά, οπότε δεν είναι εύκολο ν' ασχοληθούν με όλα και με όλους». (Σ2)

και:

«Σήμερα ο σύμβουλος συμπληρώνει φόρμες! [...] Αλλά ένας σύμβουλος... είναι τόσα μωρά στο σχολείο, είναι σε θέση να συμβουλέψει σωστά; Τεράστιος φόρτος. Δεν φτάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορούν να προλάβουν να δουν όλα τα μωρά». (Σ6)

Πέρα από το ζήτημα της έλλειψης χρόνου, υπάρχει και το ζήτημα των συνεχών μετακινήσεων των σχολικών συμβούλων, το οποίο φαίνεται ότι πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Οι σχολικοί σύμβουλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, να προγραμματιστούν και να γνωρίσουν τις υποθέσεις όλων των παιδιών και σε βάθος χρόνου, να αξιολογήσουν και να πράξουν αναλόγως:

«Στην ουσία, με τις συνεχείς μετακινήσεις... τα τελευταία χρόνια αλλάξαμε 4 συμβούλους. Δεν έχεις χρόνο να πάρεις προσωπικές συνεντεύξεις, για να δεις γονείς και ούτω καθεξής. Να χτίσεις πολιτική». (Σ3)

3.3. Υποκατηγορία 3: Απόψεις των εκπαιδευτικών για το έργο του σχολικού συμβούλου και τη συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς

Η τρίτη υποκατηγορία αφορά την υποστηρικτική και συμβουλευτική σχέση των εκπαιδευτικών με τον σχολικό σύμβουλο και τις απόψεις τους για το έργο που αυτός επιτελεί. Γενικά, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τη δουλειά του σχολικού συμβούλου, ωστόσο δεν νιώθουν ότι τυγχάνουν επαρκούς στήριξης και ενημέρωσης. Μια συμμετέχουσα προσθέτει ότι και ο ίδιος ο σύμβουλος χρειάζεται υποστήριξη στο έργο του από άλλους πιο εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα θέματα:

«Εγώ θεωρώ ότι ο σύμβουλος είναι πολύ σημαντική δουλειά μέσα σ' ένα σχολείο (...) Όχι απλά να κάνω επισκέψεις για να κάνω τυπικά κάποια ραντεβού με τους μαθητές. Πρέπει να είναι πιο υποστηρικτικός. Πιο υποστηρικτικός και από άλλα άτομα ας πούμε (εννοεί να τυγχάνει και ο ΣΕΑ υποστήριξης)». (Σ1)

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν και παράπονα για τον σύμβουλο, προφανώς εκλαμβάνοντας την αδυναμία του λόγω φόρτου εργασίας, ως αδιαφορία ή ανικανότητα:

«Καμιά στήριξη (από τον σχολικό σύμβουλο προς τον εκπαιδευτικό). Αδιαφορία». (Σ6)

Η ίδια η ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τον σύμβουλο, φαίνεται ότι δεν είναι καλή. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται ενημέρωση για κάθε περίπτωση στο απαιτούμενο βάθος και με επάρκεια, ενώ άλλες φορές

ούτε ο ίδιος ο σύμβουλος γνωρίζει σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές:

«Εγώ είχα τον Χ. Ενημέρωσε με ο σύμβουλος που ήταν εδώ όμως, όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε, ο σύμβουλος αργεί να μας ενημερώσει. Οι συμμαθητές του το γνώριζαν κι εγώ δεν το γνώριζα. [...] με ενημέρωσε ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει όχι σε βάθος». (Σ7)

και:

«Επίσης είχα και μαθήτρια στο γυμνάσιο που είχε αραχνοειδή ιστό στον εγκέφαλο και έκανε και επέμβαση καρδιάς. Όταν πήγα να ενημερωθώ από τον σύμβουλο, το φάιλ της ήταν άδειο. Μου είπε ότι αυτό το παιδί δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ή πάλε είχα παιδιά τα οποία είχαν καρκινοπαθείς γονείς και δεν ήξερα». (Σ7)

Μια άλλη συμμετέχουσα συμπληρώνει:

«Είχαμε τον Μ με όγκο. Καμιά ενημέρωση. Κάθε δυο μέρες πάθαινε επιληψία μέσα στην τάξη το παιδί. Και είχε σύρση. Και μέναμε αποσβολωμένοι και βλέπαμε... Ούτε μας είπε τίποτε η σύμβουλος, ούτε το σχολείο τίποτε. Και ήταν πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό». (Σ8)

Όμως, όπως έχει προαναφερθεί, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κάθετοι στην επίρρηση ευθυνών στον σύμβουλο, εφόσον πολλοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάζουν το έργο του, όπως ακριβώς τα πολλά του καθήκοντα, ο χρόνος και –όσον αφορά τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες– οι ίδιοι οι γονείς:

«[Εμένα πρέπει να με ενημερώσει] ο ΣΕΑ. Αν και τον σύμβουλο τον ενημερώνουν οι γονείς. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που φταίει, δηλαδή να ρίχνουμε φταισίματα... έχει γονιούς που δεν δέχονται...». (Σ9)

3.4. Η θέση των Σχολικών Συμβούλων – Συσχετισμός απόψεων

Το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους ίδιους τους σχολικούς συμβούλους φαίνεται ότι είναι ο πολύ μεγάλος όγκος εργασίας σε σχέση με τον χρόνο που έχουν στο σχολείο για να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους. Πράγματι, οι σύμβουλοι που ερωτήθηκαν συμφωνούν με το πρόβλημα που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο τους εμποδίζει, ουσιαστικά, να αποδώσουν και να διεκπεραιώσουν όλα τα καθήκοντά τους, είτε σε επίπεδο συμβουλευτικής ψυχολογίας και στήριξης είτε σε επίπεδο συμβουλευτικής επαγγελματικής αγωγής και σταδιοδρομίας:

«Έπρεπε να είμαστε πιο πολλοί. Επειδή τα πράγματα που έχουμε να κάμουμε καλύπτουν πολλά φάσματα. Να τρέχεις πολλά πράγματα συγχρόνως. Γιατί έχουμε και το εκπαιδευτικό κομμάτι να καλύψουμε (...). Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχαν και άλλοι». (Σ11)

και:

«Την ίδια ώρα που τρέχεις για έναν μαθητή που μπορεί να έχει το α-β-γ θέμα για παράδειγμα, δυσκολία, ταυτόχρονα μπορεί να έχει κάποιο άλλο (παιδί) θέμα οπότε πρέπει να αρχίσεις να τρέχεις. Υπάρχει και η επαγγελματική αγωγή

κιάλας. Δεν τους προλαβαίνουμε. Ένα άτομο κιάλας». (Σ12)

4. Συζήτηση

Με τα στοιχεία που παρουσιάζονται επιχειρείται μια ποιοτική προσέγγιση του ζητήματος της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τον σχολικό σύμβουλο, σχετικά με το θέμα των παιδιών με χρόνιες ασθένειες στα δημόσια σχολεία της Κύπρου. Όσον αφορά τις ερευνητικές υποθέσεις που θέσαμε και όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ανάγκες των παιδιών αυτών χωρίς ποιοτικό υποστηρικτικό έργο από τον σχολικό σύμβουλο, ο οποίος λόγω διάφορων παραμέτρων αδυνατεί να τις παρέχει.

Καταρχάς, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ο σχολικός σύμβουλος δεν μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη για τα παιδιά αυτά, εφόσον ο ίδιος δεν είναι ψυχολόγος. Ενώ, δηλαδή, πολλές έρευνες υποδεικνύουν ότι ο ρόλος, η εκπαίδευση και η αποστολή των σχολικών συμβούλων και των σχολικών ψυχολόγων δεν είναι απόλυτα ξεκάθαροι για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς (Zalaquett, 2005· Lieberman, 2004· Argesta, 2004· Burnham & Jackson, 2000), εντούτοις οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί είχαν ξεκάθαρη γνώση του γεγονότος ότι ο σχολικός σύμβουλος δεν είναι σχολικός ψυχολόγος.

Πράγματι, παρόλο που οι δυο υπηρεσίες μοιάζουν σε πολλά, διαφέρουν σε άλλα τόσα, εφόσον ο σχολικός ψυχολόγος είναι άτομο εξειδικευμένο σε

ζητήματα συμπεριφοράς και ψυχολογίας και με ανεπτυγμένες ικανότητες στα συγκεκριμένα πεδία (Νικολόπουλος, 2007). Από την άλλη, ο σχολικός σύμβουλος, ακόμα κι αν έχει λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση πάνω σ' αυτά τα πεδία δεν έχει εξειδικευτεί σ' αυτά, ούτε εξελίσσει την εμπειρία του με βάση αυτά.

Παράλληλα με το ζήτημα της εξειδίκευσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται και στο ζήτημα του μεγάλου όγκου εργασίας των σχολικών συμβούλων, ο οποίος σε συνδυασμό με τον περιορισμένο σχολικό χρόνο δεν τους επιτρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ποιότητα που θα ήθελαν. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται από ποικίλες έρευνες σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες υποδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος (π.χ. McCarthy, 2010· Lambie, 2007· DeMato & Curcio, 2004). Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι ενώ αυτό το ζήτημα έχει στοιχειοθετηθεί επαρκώς, η συσχέτισή του με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν έχει μελετηθεί αρκετά (Mullen & Gutierrez, 2016). Με το συγκεκριμένο ζήτημα ασχολούνται στις έρευνές τους οι Lawson και Venart (2005) και Maslach (2003), ενώ ο Wilkenson (2009) αναφέρει και το γεγονός της ανάληψης επιπλέον καθηκόντων από τους σχολικούς συμβούλους σε μια σχολική μονάδα.

Τη συσχέτιση χρόνου-έργου εντοπίζει και η ανεξάρτητη αξιολόγηση που έγινε για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (2010), όπου γίνεται αναφορά στον αυξημένο όγκο εργασίας των σχολικών συμβούλων και στον περιορισμένο χρόνο που έχουν για να φέρουν σε πέρας αυτές τις εργασίες,

καθώς και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στα σχολεία. Αυτό το ζήτημα απασχολεί και τους ίδιους τους σχολικούς συμβούλους και το επιβεβαιώνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας, οι οποίοι τονίζουν ιδιαίτερα εμφατικά το γεγονός ότι δεν προλαβαίνουν τον όγκο εργασίας και τα πολλαπλά τους καθήκοντα, όχι μόνο λόγω του περιορισμένου χρόνου αλλά και λόγω του περιορισμένου αριθμού συμβούλων στα σχολεία.

Όλα αυτά τα ζητήματα προκαλούν μια δυσλειτουργία στον μηχανισμό και παρεμποδίζουν την αгаστή συνεργασία μεταξύ του σχολικού συμβούλου και των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει απόλυτη συμφωνία πλέον ότι προκειμένου να στηριχθούν οι μαθητές σε μαθησιακό και κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των φορέων στο σχολείο και κυρίως των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους (Calvery & Hyun, 2013· Van Velsor, 2009· Baker et al., 2009). Παρόλο όμως που υπάρχει συμφωνία για την αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας, δεν φαίνεται αυτή να λαμβάνει χώρα σε ευρεία κλίμακα (Calvery & Hyun, 2013· ΥΠΠΑΝ, 2010).

Μέσα στο σχολείο ο σχολικός σύμβουλος πρέπει να λειτουργεί σαν σύμβουλος-καθοδηγητής (Low et al., 2013· Henfield & McGee, 2012· ΥΠΠΑΝ, 2010), κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει, τουλάχιστον στις περιπτώσεις των παιδιών με χρόνιες ασθένειες. Βέβαια, υπάρχουν οι έρευνες εκείνες οι οποίες υποδεικνύουν καλή συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους

σχολικούς συμβούλους όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες (Myers, 2015), όμως πρόκειται για συνεργασίες σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και με τους ανάλογους μηχανισμούς (Hebert & Sergent, 2005), κάτι που δεν συμβαίνει με τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες στην Κύπρο.

5. Συμπεράσματα

Οι σχολικοί σύμβουλοι πρέπει να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές, τις προσωπικές και τις κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών και να υποβοηθούν στις επαγγελματικές επιλογές τους (Schmidt, 2008), αλλά και να στηρίζουν, να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς όπου παρίσταται ανάγκη. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός και το έργο τους πρέπει να

γίνει περισσότερο υποστηρικτικό προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εντοπίζουν τα προβλήματα και δεν είναι ικανοποιημένοι με την υποστήριξη και την ενημέρωση που λαμβάνουν, χωρίς ωστόσο να επιρρίπτουν ευθύνες στον σχολικό σύμβουλο. Αντίθετα, αναγνωρίζουν τόσο την αξία του όσο και την προσφορά του στο σχολείο.

Όπως φαίνεται, η θέληση και η προσπάθεια δεν αρκούν για να μπορέσει ο σχολικός σύμβουλος να εκτελέσει το πολυσύνθετο έργο του με επιτυχία και να παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών. Ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική του αρμοδιότητα, ενώ βρίσκονται και εκτός του πεδίου εκπαίδευσής του, καθιστούν ακόμα δυσκολότερο το έργο του, με σημαντικό αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Abolade, A. O. (2000). Having knowledge of teaching skills: a must for teacher. *The Nigerian journal of guidance and counselling*, 7(1), 93-94.
- Anyi, E. M. (2017). The role of guidance and counselling in effective teaching and learning in schools: the cameroonian perspective. *International journal of educational technology and learning*, 1(1), 11-15.
- Argesta, J. (2004). Professional role perceptions of school social workers, psychologists and counsellors. *Children and schools*, 26, 151-163.
- Baker et al. (2009). School counsellor consultation: A pathway to advocacy, collaboration and leadership. *Professional school counselling*, 12(3), 200-206.
- Bailey J. (2008). First steps in qualitative data analysis: transcribing. *Family Practice*, 25 (2), 127-131
- Barnham, J. J., & Jackson, C. M. (2000). School counsellor roles: discrepancies between actual practice and existing models. *Professional school counselling*, 4, 41-49.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *Nursing plus open*, 2, 8-14.
- Bernell, S., & Howard, S. W. (2016). Use your words carefully: what is a chronic disease? *Frontiers in public health*, 4, 159.

- Calvery, S. V., & Hyun, J. H. (2013). Sustaining education through enhanced collaboration between teachers and school counsellors. *Educational research journal*, 28(1), 125-144.
- De Mato, D. S., & Curcio, C. C. (2004). Job satisfaction of elementary school counsellors: a new look. *Professional school counselling*, 7, 236-245.
- Egbo, A. C. (2008). *Organisation of guidance and counselling in schools*. Enugu: Joe Best Publishers.
- EAACI. (2013). *Global Atlas of Asthma*.
- Hebert, T., & Sergent D. (2005). Using movies to guide: Teachers and counsellors collaborating to support gifted students. *Gifted child today*, 28(4), 14-25.
- Henfield, M. S., & McGee, E. O. (2012). Intentional teacher-school counsellor collaboration: engage Black males. *Interdisciplinary journal of teaching & learning*, 2(1), 34-48.
- HHS. (2015). *Stages of HIV infection*. US Dept. of health and human sciences.
- La'ah, D. (2015). An evaluation of teachers' utilisation in Zaria secondary schools: implications for guidance and counselling. *Academic research international*, 6(5), 143-150.
- Lambie, G. W. (2007). The contribution of ego development level to burnout in school counsellors: implications for professional school counselling. *Journal of counselling and development*, 85, 82-88.
- Lawson, G., & Venart, V. (2005). Preventing counsellor impairment: Vulnerability, wellness and resilience. American Counselling Association.
- Lieberman, A. (2004). Confusion regarding school counsellor's functions: school leadership impacts role clarity. *Education*, 124, 552-558.
- Low, S. K., Kok, J. K., & Lee, M. N. (2003). A holistic approach to school-based counselling and guidance services in Malaysia. *School psychology international*, 34(2), 190-201.
- Maslach, C. (2003). *Burnout: the cost of caring*. Cambridge, MA: Malor Books.
- McCarthy et al. (2010). An exploration of school counsellors' demands and resources: relationship to stress, biographic and caseload characteristics. *Professional school counselling*, 13, 146-158.
- Ministry of education, culture, sport and youth. (2010). *Counselling and career education in Cyprus: an external evaluation of the counselling and career education service of the Cyprus Ministry of Education and Culture*. MOEC.
- Mullen, P. R., & Gutierrez, D. (2016). Burnout, stress and direct students services among school counsellors. *The professional counsellor*, 6(4), 344-359.
- Myers, H. N. (2005). How elementary school counsellors can meet the needs of students with disabilities. *Professional school counselling*, 8(5), 442-450.
- NHS. (2015). *What is life expectancy for someone with HIV?* NHS GB.
- Okoye, A. J. (2010). *Counselling in the industrial setting vis-a-vis industrial relation*. Aroka: Erudite Publisher.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Schmidt, J. J. (2008). *Comprehensive programs of responsive services for all students*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Van Velsor, P. (2009). School counsellors as social-emotional learning consultants: Where do we begin? *Professional school counselling*, 13(1), 50-58.
- Walters, B. H. (2015). *Managing the chronic: investigating chronic disease management in Netherlands* (Doctoral dissertation, Erasmus University Rotterdam).
- Wilkerson, K. (2009). An examination of burnout among school counsellors guided by stress-strain-coping theory. *Journal of counselling and development*, 87, 428-437.

- World Health Organization. (1995). The world health organization quality of life assessment: position paper from WHO. *Social Science and Medicine*, 41, 1403-1409.
- World Health Organization. (2014). *Non-communicable diseases*. WHO library cataloguing in publication data.
- Zalaquett, C. P. (2005). Principals' perceptions of elementary school counsellors' role and functions. *Professional school counselling*, 8, 451-457.
- Κασσωτάκης, Μ. (2004). *Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: θεωρία και πράξη*. Αθήνα: ΤΥΠΩΘΗΤΩ/ΔΑΡΔΑΝΟΣ.
- Νικολόπουλος, Δ. Σ. (2007). Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο: Η «υποβάθμισμένη» συμβολή του σχολικού ψυχολόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. *Ψυχολογία*, 14(1), 58-75.
- Σταύρου, Σ., & Δημητρίου, Λ. (2018). *Απόψεις και γνώσεις εκπαιδευτικών ΜΕ στην Κύπρο για την επιληψία και η ηθική διάσταση του ζητήματος*. ΕΛΕΣΥΠ, Αθήνα.
- Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. (2015). *Οδηγός για τον Σύμβουλο*.